

PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MARQUES, Ramilly¹
CORREIA, Ana Beatriz²
SOUSA, Caren Nádia Soares de³

RESUMO

A consulta de Enfermagem está regulamentada e integra uma das ações privativas do enfermeiro que é responsável por avaliar o estado de saúde do usuário. Esta é uma atividade que passa a ser difundida com a Estratégia Saúde da Família como potência na produção do cuidado na Atenção Primária. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo verificar na literatura a percepção dos enfermeiros sobre a Consulta de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família. Percebeu-se então que a Consulta de Enfermagem é um instrumento que precisa ser qualificado, mas que sem dúvida, tem grande potencial de gerar mudanças no processo de atenção à saúde e qualificar o atendimento na Atenção Primária. Compreender a experiência do enfermeiro com a consulta de enfermagem no contexto da Estratégia Saúde da Família contribui para propor um modelo representativo de cuidado. Essa origem de fenômenos, temas, categorias e subcategorias, que embasaram a construção da categoria central e, conseqüentemente, do modelo teórico. Apesar de inúmeros desafios no cotidiano da atenção primária, a percepção do enfermeiro sobre a consulta de enfermagem é positiva e contribui para uma assistência centrada no cuidado científico e holístico, voltado para necessidades específicas do indivíduo, família e coletividade.

Palavras-chave: Atenção Primária. Consulta de Enfermagem. Estratégia saúde da Família.

1. INTRODUÇÃO

A consulta de enfermagem é uma assistência restrita ao enfermeiro, determinada pela Lei no 7.498/86 que consiste o enfermagem são capazes de responder às complexidades dos indivíduos, com base em processos de técnicas adquiridas através de estudos teóricos e práticos.

Os profissionais da enfermagem realizam planejamentos do trabalho afim de proporcionar atividades de saúde por meio de orientações, instruções e ações com meios de decidir qual o melhor cuidado administrado para cada indivíduo que busca amparo por meio da consulta de enfermagem (MORSCH, 2022).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: ramillymesquita016@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: anabeatrizc823@gmail.com

³Doutora em Farmacologia. Docente UNGRANDE. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

As consultas têm como objetivo principal fornecer assistênciasistemizada de enfermagem para identificar os problemas de saúde, classificando e avaliando os cuidados que colaboram para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação com metas específicas e tratando-os com humanização! Atualmente, para a realização da consulta de enfermagem é exigido que os profissionais de enfermagem possuam conhecimentos técnicos, científicos, éticos, pensamento crítico, raciocínio clínico e estratégia de ação em todos os níveis de assistência, seja ela público ou privado (SOUZA, 2013).

Os atendimentos são mais frequentes na Atenção Primária à Saúde (APS), onde o(a) enfermeiro(a) realizam estratégias de forma ampliada para a comunidade ofertando cuidados, apoio e aulas educativas sobre diversos assuntos conscientizando-os quais os métodos mais adequados de prevenção e autocuidado (BRASIL, 2022).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de pesquisa bibliográfica envolvendo estudos teóricos verificando na literatura a percepção dos enfermeiros sobre a Consulta de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando os descritores nas pesquisas de “Atenção Primária”, “Consulta de Enfermagem” e “Estratégia Saúde da Família” do período de 2017 a 2022, foi encontrado no Google Acadêmico 3.570 artigos.

No Brasil, é muito evidenciado que os enfermeiros, em sua maioria, são formados há dez anos ou menos anos, tendo diferente caracterizando um profissional formado a mais tempo ou um iniciante. A CE é uma das principais atividades trabalhadas na graduação acadêmica, pois se apresenta como componente atravessador das diferentes linhas de cuidado e representa a principal maneira de prestar assistência de enfermagem, tanto para o indivíduo sadio quanto para aquele que se encontra hospitalizado (SILVA E LIMA, 2022).

Tais expectativas corroboram uma vez que a falta de qualificação e aprimoramento pode comprometer o desempenho da unidade de saúde. Além disso, é preciso ter embasamento nas teorias e técnicas para treinar uma equipe e realizar educação para saúde de uma comunidade. As ações planejadas referem-se às organizações do Processo de Enfermagem (PE), à distribuição de trabalhos em equipe, bem como à programação das intervenções e dos programas de saúde, possibilitando acessibilidade e eficiência na divisão de tempo de trabalho. Segundo os fatores positivos da experiência do enfermeiro se revelam, e o protocolo se eficiente na realização da CE, pois, por intermédio desse instrumento, os participantes referem-se que se adquirem mais autonomia e empoderamento para realização de sua prática na hora da consulta. As experiências vividas revelam a oportunidade de desenvolver melhor os cuidados, ao conseguir abordar de maneira abrangente diversos aspectos da vida do paciente (JULIANI, 2021).

Na rotina das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), a integralidade atua nos microprocessos da assistência, no exercício de cada profissional por meio de acolhimento, comprometimento com a população de cuidado da saúde para conquistar vínculos e para estabelecer metas para restringir as carências apresentadas nos hospitais. Para a concretização da integralidade na assistência, e a escassez do tempo na hora dos

atendimentos abertos à população que geram e de alta demanda e de fluxo não planejado, chamados de “demanda espontânea”, qual exige que o enfermeiro um período de assistência não programada causador de sentimentos de frustração e ansiedade devido à vasta fila de espera. Além disso, a alta demanda requer atendimentos rápidos para que todos sejam contemplados com os pacientes, interferindo nas CEs pré-agendadas e dificultando a prática da integralidade dos pacientes.

Assim, que as dificuldade em sistematizar a CEs, principalmente para classificar o diagnóstico de enfermagem de forma rápida e precisa. Outra realidade muito enfrentada é a inter-relações entre as atividades assistenciais e as demandas gerenciais no locais, que estão sobrepostas nas atribuições do enfermeiro na ESF, provocando o sentimento de sobrecarga nas estruturação do trabalho (FURTADO, 2018).

Nesse contexto, destaca-se o exercício da liderança do enfermeiro, agregando-se responsabilidades em práticas gerenciais e assistenciais que visam suprir as necessidades de saúde da população. Ambas as atribuições seguem em conjunto para o fortalecimento da APS, porém o enfermeiro manifesta insatisfação pela sobrecarga no PE, causada pela alta demanda burocrática, além de desencontros nas relações e comunicações que parecem dificultar a resolutividade das ações e prejudicam a credibilidade da equipe de ESF. De forma geral, o PE envolve várias dimensões combinadas entre si, como a assistência, o gerenciamento, o ensino, a pesquisa e a participação política. Ao contrário, constatam em seu trabalho a sobrecarga aliada à falta de tempo e aos demais fatores negativos que surgem no cotidiano.

O processo de enfermagem direciona as ações do enfermeiro na prática profissional e oferece estrutura concordante com as necessidades individualizadas do paciente com apendicite. De acordo com NANDA-I pode-se identificar os diagnósticos de enfermagem e planejar as intervenções:

A sistematização da assistência de enfermagem SAE é de grande e suma importância para o paciente com apendicite aguda, pois a SAE vai auxiliar o profissional passo a passo no tratamento do paciente buscando uma assistência de qualidade. Sendo relevante e fundamental para uma boa sistematização perante ao paciente principalmente se esse for submetido a uma cirurgia, além de ser importante para que todos os profissionais estejam sempre interagindo de maneira mais humanizada.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observamos a atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família vai além de procedimentos, preocupando-se com o bem-estar e a saúde de maneira holística, considerando o indivíduo em todo o contexto em que está inserido. Nesse contexto, a consulta de enfermagem configura-se como ferramenta um cuidado científico, sistemático e voltado para as necessidades do indivíduo, da família e da comunidade.

REFERÊNCIAS

LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 28 set. 2022.

MORSCH, J. A. Consulta de enfermagem: etapas, indicações e como marcar online. Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/consulta-de-enfermagem>. Acesso em:

21 set. 2022.

Portal da Secretaria de Atenção Primária a Saúde. Disponível em:
<http://aps.saude.gov.br/ape/esf/>. Acesso em: 28 set. 2022.

SILVA E LIMA, S. G. et al. Nursing consultation in the Family Health Strategy and the nurses perception: Grounded Theory. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 75, n. 4, p. e20201105, 2022.

SOUZA, P. A. DE et al. Primary care users' perception of the nursing consultation. **REME**, v. 17, n. 1, p. 12–23, 2013.

FURTADO M. C. C, MELLO D. F, PINA J. C, VICENTE J. B, LIMA P. R, REZENDE V. D. Ações e articulações do enfermeiro no cuidado da criança na atenção básica. Texto contexto enferm. vol.27 no.1 Florianópolis 2018 Epub. /Mar 05, 2018